

ОТКРЫТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОГОДУХОВСКОГО МИССИОНЕРСКОГО СТАНА В ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ (1901–1917 гг.)*

УДК 908.407

Е.М. ЕСИКОВА

В современном российском обществе развиваются разнообразные и разновекторные социокультурные процессы, среди которых особое место принадлежит поиску национальной идеи, способной объединить социум на основе общности глобальных целей развития. Одним из возможных вариантов нового национального самосознания государством рассматривается возрождение духовных традиций на базе основных российских конфессий. Русская Православная Церковь (РПЦ) выступает активным участником данного процесса, развивая свою миссионерскую деятельность.

В официальных документах РПЦ миссионерская деятельность рассматривается как одна из важнейших сторон христианской церковной жизни. В «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» отмечается, что миссия присуща самой природе Церкви и составляет главнейшую из обязанностей церковных людей [15]. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что необходимо «возродить дух апостольства, ... помнить великое предназначение Церкви Апостольской – быть свидетелями о Христе воскресшем» [21]. В узкопрактическом понимании миссия – это деятельность по распространению православной веры, воцерковлению людей [15].

Исторический опыт миссионерской деятельности рассматривается РПЦ как основа современных миссионерских практик [14, с. 61–62]. В настоящей статье нами будет описан один из интересных исторических примеров православной миссии в условиях этнического и профессионального разнообразия. Речь пойдет об Оренбургской епархии, которая с самого начала своего существования относилась именно к таким

полиэтническим и поликонфессиональным местам страны.

Оренбургская епархия с 1859 года находилась в пределах Оренбургской губернии и областей Уральской (до 1908 года) и Тургайской. По вероисповеданиям в Оренбургской епархии население распределялось на православных и единоверцев, мусульман, раскольников и сектантов, католиков и протестантов, григориан, иудеев, язычников [23, с. 321–322]. В этнической мозаике Оренбургской губернии были представлены различные народности: русские, башкиры, татары, тептяри, украинцы, белорусы, мещеряки, мордва, калмыки, чуваша [22, с. 81].

Во второй половине XIX – начале XX века не раз обострялась проблема перехода в ислам новокрещеного населения поволжских и приуральских епархий [12, с. 25–26; 1, с. 99–100; 3, с. 147–148]. К 1905 году проблема исламизации значительных территорий империи особенно усилилась и появилась острая необходимость в открытии новых миссий и учреждений церковно-миссионерских школ [13, с. 881–886].

Для миссионерской деятельности среди поликонфессионального и полиэтнического населения Оренбургской епархии во второй половине XIX – начале XX века, кроме работы на церковно-приходском уровне, была необходимость в организации специальных миссионерских учреждений и монастырей. Начало этой работе было положено в первых годах образования самостоятельной Оренбургской епархии. В трех верстах от Оренбурга на горе Маяк в 1864 году был основан Богодуховский Иоанно-Предтеченский монастырь, ставший впоследствии базой для открытия миссионерского стана со школой и интернатом [8, л. 16 об.; 19, с. 114–115].

В 1901 году при Богодуховском муж-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Государство, Церковь, общество в России по второй половине XIX – первой половине XX в.: на материалах Южного Урала». Проект РК 2009 Урал: Челябинская область. 09-01-85122 а/у.

ском монастыре был открыт Богодуховский миссионерский стан, единственный на всю Оренбургскую губернию. Его целью было повышение религиозно-нравственного уровня крещеных инородцев Оренбургской губернии, прежде всего нагайбаков и чуваш, и обращение в православие татар и башкир губернии. Начальником стана, экономом и законоучителем стал священник Иоанн Спиридонов, старшим учителем – диакон Алексей Сотников, выпускник Казанской учительской семинарии [16, с. 27–28].

Главным миссионерским методом в работе стана провозглашалось, прежде всего, школьное образование, а также собеседования миссионера с инородцами [4, л. 45]. В 1904 году при стане были крещены двое татар и один башкир [16, с. 27]. Летом 1906 года о. Иоанн Спиридонов объехал с миссионерской целью все нагайбакские селения губернии. При стане были крещены три мусульманина – два казаха и один татарин [18, с. 7].

К концу 1903 года было выстроено трехэтажное каменное здание для миссионерской школы Богодуховского стана на бессрочно отведенной городом земле при монастыре [16, с. 27]. Святейший Синод накануне открытия миссионерской школы 24 июля 1903 года поручил Преосвященному Владимиру (Соколовскому) согласовать программу обучения миссионерской Богодуховской школы со второклассными церковно-приходскими школами, чтобы воспитанники последних могли поступать в миссионерскую школу для продолжения обучения; а также устроить новую школу по примеру миссионерских школ в Казани и Симбирске. Планировалось настолько расширить программу школы, чтобы после ее окончания выпускники могли поступать в инородческие училища и в Оренбургскую духовную семинарию [20, л. 1–1 об.].

Учебное заведение Богодуховского миссионерского стана стало действовать в качестве миссионерской двухклассной школы с начала 1903/04 учебного года. Школа готовила кандидатов на учительские и псаломщические должности в инородческие приходы епархии. В первый год в ней обучался 41 ученик, в том числе русских – 7, нагайбаков – 26 и 8 чуваш [16, с. 27]. Ученики поступили в нее после школ грамоты из разных уездов губернии [21, л. 1 об.]. В июне 1904 года окончило курс двухклассного училища 9 человек. По особому разрешению

Епархиального комитета Православного миссионерского общества эти 9 выпускников были оставлены еще на один год для прохождения курса второклассной школы [16, с. 27]. Таким образом, Богодуховская школа со второго года своего существования официально считалась двухклассной, хотя учащиеся проходили курс второклассной школы.

В 1905 году состоялся первый выпуск учеников миссионерской школы. Окончили курс второклассной школы 9 человек, из них: 6 нагайбаков, два чуваша, один русский [17, с. 18]. В 1906 году состоялся второй выпуск учеников Богодуховской школы. Окончили курс второклассной школы уже 16 человек: 10 нагайбаков, 4 чуваша и два русских [18 с. 6].

К 23 декабря 1906 года был подготовлен «проект преобразования второклассной (по факту, а не официально – от автора) миссионерской инородческой школы при Богодуховском монастыре в Церковно-Учительскую миссионерскую русско-инородческую школу». В программу школы были введены две миссионерские специальности – «расколоведение и мусульмановедение» [9, л. 5 об. – 7 об.].

В целях воспитания учеников в духе православной церкви весь внутренний строй жизни в школе носил на себе печать церковности: день начинался и оканчивался общею молитвою, совершаемою в школьном храме, молитвою предвечерялся и оканчивался каждый урок. В воскресные и праздничные дни ученики присутствовали за богослужением; причем ученики школы, под руководством старшей группы, исполняли по очереди обязанности чтецов. Несколько раз в год богослужение совершалось на татарском языке. Христианский долг исповеди и причастия учащимися исполнялся дважды: на первой и страстной неделях Великого поста [5, л. 79 об.–80]. По средам и пятницам Великого Поста ученики присутствовали в монастырском храме за литургией Преждеосвященных Даров [10, л. 83]. 3-го марта 1914 года школу посетил Синодальный миссионер-проповедник, протоиерей Восторгов. Постановка учебно-воспитательного дела была отмечена им как вполне удовлетворительная [10, л. 85 об.].

В 1907 году проблема приобретения Богодуховской школой официального статуса второклассного учебного заведения не была решена. С этого года продолжи-

лась тенденция в развитии Богодуховской школы – фактически соответствовать второклассной инородческой миссионерской школе. Именно так – по факту – именовалась школа в отчетах епархиального Комитета Православного миссионерского общества в 1908 [4, л. 45], 1910 [4, л. 66] годы, тогда как епископ Феодосий (Олтаржевский) в отчете по епархии за 1911, 1913, 1914 годы отмечал неоднозначность положения Богодуховской школы [5, л. 79; 7, л. 47 об.; 8, л. 51], только в 1912 году он назвал ее второклассной, без уточнения официального ее положения [6, л. 75].

С 1911 года заведующим станом и школою был священник Николай Краморенко, окончивший курс учительской семинарии и миссионерские курсы при Казанской духовной академии по татарскому отделу; он же состоял законоучителем школы и преподавателем татарского языка, вероучения и обличения ислама. Старшим учителем с 1911 года был Михаил Пушкин; вторым – с 1913 года – Иван Кузнецов; и третьим, с того же времени, – Гавриил Петров; все трое окончили курс Церковно-Учительской школы [10, л. 82 об].

В 1913 году епископ Феодосий (Олтаржевский) отмечал, что прогрессивно увеличивается число желающих из инородцев поступить в Богодуховскую школу [7, л. 49]. К началу 1913/1914 учебного года всех воспитанников в школе было 62. По народностям учащиеся распределялись так: русских – 33, нагайбаков – 24, мордвы – 5 и калмыков – 1 [10, л. 82 об].

Судя по докладу епископа Мефодия (Герасимова) обер-прокурору Святейшего Синода, к 1917 году Богодуховская школа все же стала официально второклассной Церковно-Учительской миссионерской школой епархии, притом единственным подобным учебным заведением на всю Оренбургскую губернию [11, л. 4–5]. Спустя 10 лет, к началу драматических событий в империи, кардинально изменивших положение РПЦ, учебное заведение Богодуховского стана приняло ту форму, какая планировалась в проекте 1903–1907 годов.

Деятельность Богодуховского миссионерского стана оказалась крайне необходимой для инородческих приходов Оренбургской губернии, прежде всего нагайбакских, особенно после изменений, произошедших вследствие издания Высочайшего Манифеста от 17 апреля 1905 года о свободе ве-

роисповедания. По епархиальным отчетам фиксируется, что после 1905 года «татары открыто начали проповедовать свою веру среди нагайбаков, уверяя их, что предки их были мусульманами... Мусульмане не ограничивались одной устной пропагандой, но еще оказывали нагайбакам щедрую материальную помощь» [4, л. 44]. Наиболее подверженными магометанской пропаганде явились те поселки, где нагайбаки проживали в близком соседстве с мусульманами: Неженский поселок Оренбургского уезда; Ильинская станица и Подгорный поселок Орского уезда; Требиатский поселок Верхнеуральского уезда и отчасти Поповский и Краснокаменский поселки Троицкого уезда [4, л. 44]. Пример данных селений на фоне остальных нагайбакских приходов, где регулярно проводились религиозно-нравственные беседы с нагайбаками на их родном языке, а также и часть богослужения совершалось на их языке [2, с. 134–136], ярко подчеркнул необходимость специальной подготовки священников и учителей для служения в инородческих приходах. Именно эта задача и была первостепенной в деятельности Богодуховского миссионерского стана и учебного заведения при нем. Всего за время существования школы (данные на конец 1914 года) в ней окончили курс около 85 человек; из них один стал священником в переселенческом приходе Тургайской области, другой продолжил учебу в Оренбургской пастырско-миссионерской школе, несколько человек стали псаломщиками в инородческих приходах, а остальные занимали учительские должности в русско-татарских школах или в школах православных инородцев – нагайбаков и чуваш. К ним, как к людям своим, вышедшим из их среды, инородцы относились с большим уважением и доверием, нежели к тем, кто не знал их язык и обычаи [8, л. 51 об.].

По данным архиерейских отчетов, в 1912–1914 годах начинает постепенно ослабевать отступническое движение среди нагайбаков в тех поселках, где наблюдалась исламизация населения после изменений в вероисповедной политике государства. «Ныне, благодаря проповедованию Слова Божия и совершению богослужения на их родном языке, суеверные обычаи их постепенно упраздняются, и сии сами по вере и жизни становятся истинными христианами», – писал в это время Преосвященный Феодосий (Олтаржевский), характеризуя религиозное состояние нагайбаков [6, л. 74; 7, л. 47].

Таким образом, учебно-воспитательная работа Богодуховского миссионерского стана с инородческим подрастающим поколением, подготовка кадров, необходимых для миссии среди крещеных, но еще не утвердившихся в вере инородцев, сыграли важную роль в деле воцерковления нерусского крещеного населения епархии, способствовали сохранению своеобразной крещенотатарской группы в Оренбургской губернии – нагайбаков, помогали удерживать в равновесии и отно-

сительном спокойствии религиозную ситуацию в епархии после изменений в конфессиональной политике империи после 1905 года. Исторический опыт миссионерской деятельности РПЦ наглядно демонстрирует возможность и эффективность распространения православных духовных традиций в полифоническом этническом и конфессиональном социокультурном пространстве без ущерба религиозных и национальных интересов всех членов социума.

1. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1890 и 1891 годы. СПб., 1893.
2. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1901 год. СПб., 1905.
3. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1905–1907 годы. СПб., 1910.
4. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 5. Д. 10 576.
5. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10577.
6. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10578.
7. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10579.
8. ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10580.
9. ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 39.
10. ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 161.
11. ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 24.
12. Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода графа Д. Толстого по ведомству православного исповедания за 1866 год. СПб., 1867.
13. Иноепархиальная жизнь: Положение Православия в епархиях с магометанским населением // ОЕВ. 1911. № 39, часть неофиц.
14. Итоговый документ научно-богословской конференции «Миссия Церкви. Свобода совести. Гражданское общество» (14–17 июля 1998 г., г. Белгород) // Православная миссия сегодня: Учебное издание / Составитель В. Федоров, протоиер. СПб.: НП Межцерковная образовательно-просветительская организация «Апостольский город – Невская перспектива», 1999. ISBN 5-93112-004-1.
15. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 2007 г. // www.portal-missia.ru/node/45.
16. Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1904 год. Оренбург, 1905.
17. Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1905 год. Оренбург, 1906.
18. Отчет о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1906 год. Оренбург, 1907.
19. Райский П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу. Оренбург: Оренбургское книжное изд-во, 2000. 176 с. (Печатается по изданию: П.Д. Райский. «Путеводитель по гор. Оренбургу с очерком его прошлого и настоящего, иллюстрациями и планом». Оренбург, Губернская типография, 1915 г.) ISBN 5-88788-06708.
20. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 797. Оп. 73. Д. 349.
21. Слово Святейшего Патриарха Кирилла за Божественной литургией в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 12 июля 2009 года // www.patriarchia.ru/db/text/693126.html
22. Список населенных мест Оренбургской губернии по сведениям 1866 года. СПб, 1871.
23. Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Вып. 1. Оренбург, 1900.